

Evaluación de la calidad de la madera de nogal negro

www.af4eu.eu

Mesa de madera de nogal negro visualmente atractiva

La madera de nogal negro (*Juglans nigra* L.) se clasifica como una especie de árbol caducifolio y poroso. El duramen y la albura son fácilmente distinguibles. La albura es estrecha, de color blanco grisáceo, el duramen es de color gris violeta a gris negro. En carpintería, la madera de nogal negro es buscada y es muy popular por su hermoso color, alta resistencia y durabilidad. No se deforma cuando se seca, es fácil de trabajar y resiste las condiciones climáticas. La madera se utiliza para fabricar culatas de armas, pero también en la industria del mueble, para mobiliario, parquet, chapa, revestimientos, barandillas y escaleras. También se utiliza para hacer objetos artísticos torneados. Se ha demostrado experimentalmente que su densidad (571,8 kg.m³) es superior a la del nogal común o del sicomoro. El ciruelo o el peral son especies con madera de una mayor densidad. El módulo de elasticidad es mayor (11,07 GPa) que en las especies arbóreas comparadas: ciruelo y peral. La velocidad de propagación del sonido es comparable a la del castaño, cerezo o sicomoro, pero el valor es mayor en comparación con otras especies de árboles. El nogal negro se puede clasificar como una especie de árbol adecuada para la producción de madera, es adecuada para productos que requieren requisitos más altos de propiedades mecánicas. Puede aumentar significativamente su potencial en la producción de instrumentos musicales, culatas de armas y equipos deportivos. Los productos hechos de nogal negro pueden considerarse muy lujosos por su apariencia visual.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.